

THE ROLE OF NATIONAL-POLITICAL MENTALITY IN THE SOCIALIZATION OF CITIZENS IN SOCIETY

Yusupov Axrojon Qurbonovich

Acting Associate Professor, Department of History, Kokand State University; Doctor
of Philosophy (PhD) in Political Science

Abstract

This article reflects the role of national mentality in the process of building a just civil society in Uzbekistan, social processes associated with the national pride, awareness of the identity of the Uzbek nation, its unique language, culture, art, customs, lifestyle, traditions, rich spiritual and historical processes.

Keywords

Mentality, national development, universal human values, culture, art, customs, lifestyle, clothing, traditions, natural and social changes, political socialization of youth.

JAMIYATDA FUQAROLAR IJTIMOIYLASHUVIDA MILLIY-SIYOSIY MENTALITETNING O‘RNI

Yusupov Axrojon Qurbonovich

axrorjon201911@gmail.com Tel. (91) 156 96 30

Q‘oqon davlat universiteti Tarix kafedrasi v.b.dotsenti siyosiy fanlar

bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida milliy mentalitetning roli, milliy iftixor o‘zbek millatining o‘zligini anglash, o‘ziga xos tili, madaniyati, san‘ati, urf-odatlari, turmush tarzi, an‘analari, boy ma‘naviy-tarixiy jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy jarayolar aks etgan.

Kalit so‘zlar. Mentalitet, milliy rivojlanish, umuminsoniy qadriyatlar, madaniyati, san‘ati, urf-odatlari, turmush tarzi, kiyinishi, an‘analari, tabiiy-ijtimoiy o‘zgarishlar, yoshlarning siyosiy ijtimoiylashuvi.

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА В СОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается роль национального менталитета в процессе построения справедливого гражданского общества в Узбекистане, социальные процессы, связанные с национальной гордостью, осознанием узбекской нации, ее уникального языка, культуры, искусства, обычаев, образа жизни, традиций, богатых духовных и исторических процессов.

Ключевые слова: менталитет, национальное развитие, универсальные человеческие ценности, культура, искусство, обычаи, образ жизни, одежда, традиции, природные и социальные изменения, политическая социализация молодежи.

O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyot yo‘liga o‘tishi mamlakatimizni buyuk tarixiy burilishlar, ma’naviy-siyosiy va axloqiy o‘zgarishlar jarayoniga boshladi. Ma’lumki, Sobiq Ittifoq davrida madaniy merosni, qadriyatlarni o‘rganishga sinfiylik va partiyaviylik mezonlari asosida yondashilgani xalqimiz tarixining ko‘plab yorqin sahifalarini soxtalashtirishga yoki butunlay inkor etishga olib kelgan edi. Mustaqillikdan keyin biz o‘z ona yurtimiz tarixi, madaniyati va ma’naviyatini yaxlit va xolicona o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ldik. Bugungi kunda bu o‘rinda katta va zalvorli qadamlar qo‘yilmoqda.

Jamiyat tarixi, mohiyat e’tiboriga ko‘ra kishilar o‘rtasidagi munosabatlar tarixidan iboratdir. Tarixiy taraqqiyotning har bir davrida tarkib topgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tuzum esa jamiyatni tashkil qilgan shaxslar o‘rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy munosabatlarni shakllantiradi va idora qiladi. Shu sababli, har bir shaxsning jamiyatda tutgan o‘rni, maqsadi, manfaatlari, tuzum tomonidan unga berilgan erkinlik darajalari o‘rni kabi masalalar o‘ziga xos ijtimoiy muammolarni tashkil qiladi. Mentalitet muayyan bir shaxs, millat yoki elatga xos tabiiy, tarixiy, ijtimoiy, ma’naviy-

axloqiy shart-sharoitlarda shakllanuvchi alohida ijtimoiy murakkab hodisadir. Mas'uliyat – muayyan kishi yoki shaxsning avvalo o'z oilasi, mahalla-ko'y, millati, davlati va jamiyat oldidagi burchi vazifasini, shaxsiy javobgarlik hissini chuqur anglash, muhim hayotiy masalalarga daxldorlik tuyg'usi bilan yashashdan iborat. Ayni paytda mas'uliyatni yuzaga kelishining ob'ektiv hamda sub'ektiv asoslari ham mavjud[1,78].

Yoshlarning ijtimoiy-madaniy faolligi bo'sh vaqt bilan bog'liqdir. Ilmiy tadqiqotlardan ma'lumki, ijtimoiy-madaniy faoliyat ish, o'qish asosiy faoliyatdan keyin kechadigan, ularning o'z bilimini, madaniyatini, ijtimoiy hayotini takomillashtirishga qaratilgan ixtiyoriy faolligi mahsulidir. Vaqt inson umrining, hayotiy faoliyati va turmush tarzining xronologik qimmatini belgilovchi kategoriyadir. «Vaqt borliqning asosiy yashash shakllaridan biri bo'lib, u voqea va hodisalarning ro'y berish ketma-ketligi va izchilligi tartibini, davomiyligini ifodalaydi»[2,83].

Milliy rivojlanish tajribasi va shaxs mentalitetidagi o'ziga xosliklar shundan dalolat bermoqdaki, inson erkinligi va mas'uliyatini uyg'unlashtirishda ijtimoiy institutlar qonun talablariga tayansalar, jamoat birlashmalari odob-axloq normalariga, jamoatchilik fikriga suyanadilar. Agar ana shu ikki yo'nalishda me'yor va muvozanat ta'minlanca, shaxsni erkin, mustaqil faoliyat ko'rsatishi uchun real shart-sharoitlar yuzaga keladi. Demak, mas'uliyatning ijtimoiy, huquqiy hamda ma'naviy omillari, eng avvalo, jamiyatning tabiati, uning gumanistik mohiyati bilan bog'liq bo'ladi. Boshqacha aytganda, shaxs mas'uliyati – uning erkinligiga mon'elik qilmasligi, shaxsning faoliyati, fikrlash tarzi sobiq tuzum davrida bo'lganidek kimlarningdir manfaati yo'lida boshqarilmasligi kerak. O'zbek xalqining yuksak ma'naviyati o'ta vazminlik, sabr-toqatlilik, insonparvarlik fazilatlarida namoyon bo'ladi. O'zbek xalqining yana qator o'ziga xos xususiyatlari borki, ulardan biri biz bugun alohida tadqiq qilishga harakat qilmoqchi bo'lgan masala-bag'rikenglik, sabr toqatlilik xususiyatidir. Bag'rikenglik ko'p qirrali va murakkab hodisadir. U ijtimoiy munosabatlar hosilasi sifatida

jamiyatning muayyan madaniy-tarixiy holatiga muvofiq hodisadir. Jamoat obrazining timsoli o'laroq, u shu jamiyatga xos mentalitet, insoniy mehr-oqibat, hurmat, muhabbat, bag'rikenglik darajalarini o'zida aks ettiradi.

O'zbek milliy mentalitetining shakllanishida turfa omillar borki, ulardan birinchisi o'zbek xalqining etnik jihatdan ko'p tarmoqli va serildizli bo'lishi milliy mentalitetimizda barcha ijtimoiy qatlamlar uchun umumiy jihatlar, jamoa manfaatlarini himoya qiluvchi fazilatning rivoj topishini taqozo etib kelgan. Xalqimizdagi bag'rikenglik, hotamtoylik, mehmondo'stlik, g'am-anduhli paytlarda hamdardlik, elkadoshlik fazilatlari ana shu jamoaviy yakdillikni ta'minlash, til va dil, fikr birligini saqlash ehtiyojlaridan tug'ilgan va sayqal topgan. Umuman olganda, O'zbekiston jamiyati turli din vakillariga bag'rikenglik munosabatida bo'ladi, lekin missionerlik faoliyatiga qarshidir. Aholi qadimdan dunyoviy qarashlarga va bag'rikenglikka asos solib kelgan.

Ma'lumki, tabiiy-ijtimoiy shart-sharoitlar asosida har bir millatning jismoniy, ruhiy-ma'naviy kamoloti, professional mahorati, umuminsoniy madaniyat xazinasiga qo'shgan hissasi, kundalik turmush quvonchlari va tashvishlarini tahlil qilish qobiliyatlari turli darajada, turli holatda bo'ladi. Millat mentalitet faqat ajdodlar tomonidan qoldirilgan madaniy meros xazinaci bilan belgilanmaydi. Balki shu millatga mansub kishilarning insoniy fazilatlarining shakllanganlik darajasi, individual xislatlari, professional qobiliyatlari, kundalik hayotdagi xulq-atvori, xatti-harakati namoyon bo'ladi [3].

Milliy mentalitet har bir millatda har xil bo'ladi. Aynan bir hodisa yoki voqeaga turli millat vakillari turlicha yondashadilar. Chunonchi, atrof-muhitda sodir bo'lgan tabiiy-ijtimoiy o'zgarishlarga bir millat qiziqqonlik, jo'shqinlik, keskinlik, murosasizlik bilan munosabat bildirsa, boshqa millat vakillari, xuddi o'sha voqea yoki hodisaga sabr-toqat, chidamlilik, vazminlik, andishalilik, murosayu-madoraga kelish qoidalariga

asosan munosabatda bo'ladilar. Yuqorida sanab o'tilgan milliy o'ziga xoslikning birinchi xususiyatlari G'arb va Janub xalqlariga, ikkinchi guruhdagi xususiyatlar Sharq va Shimol xalqlariga mansub ekanligini ilm ahli allaqachonlar e'tirof etganlar[4,20].

O'zbekning o'ziga xos milliy xususiyatlaridan biri azaldan jamoa bo'lib yashashga moyillikdir. Shuningdek, kattalarni hurmat qilish, farzandlarga g'amxo'rlik qilish, ochiq ko'ngillilik, millatidan qat'i nazar odamlarga hayrixohlik bilan munosabatda bo'lish, o'zgalar kulfatiga hamdard bo'lish va o'zaro yordam ko'rsatish tuyg'usi kishilar o'rtasidagi insoniy munosabatlarning me'yori hisoblanadi. Umuman olganda, o'z Vataniga mehr-muhabbat, mehnatsevarlik, uctoziarga, ma'rifatparvarlarga nisbatan alohida hurmat-ehtirom O'zbekiston aholisiga xos fazilatdir.

Jamiyatning mustahkam va siyosiy barqaror taraqqiyotiga mamlakat o'zining demokratik rivojlanish yo'lini tarixiy an'analar, diniy boyliklar va xalqning mentalitetini hisobga olgan holda erishadi. O'zbekiston Respublikasida negiziy o'zgarishlarni amalga oshirish strategiyasi va taktikasi uchun aynan shunday yondashuv xos.

Ma'lumki, qadimiy va saxovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab keladi. Mexmondo'stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik xalqimizga doimo xos bo'lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi[5,305].

Yangi O'zbekiston strategiyasida jamiyatlarning xalqaro modernizatsiya va yangilanish tajribalari hamda asrlar davomida to'plangan milliy an'analar, turmush tarzi, axloqiy va diniy boyliklarga tayanganligini ko'rish mumkin. Demak, adolatli fuqarolik jamiyatini barpo etish O'zbekistonda yashayotgan xalqning, millatning mentaliteti bilan bevosita bog'liqdir. Ammo bundan O'zbekistonda yashayotgan boshqa millatlarning mentalitetini inkor etish, degan ma'no kelib chiqmaydi. Chunki umuminsoniy qadriyatlarni e'zozlovchi adolatli turmush tarzini barpo qilish uchun

odilona ijtimoiy harakatlarda milliylik ham e'tirof etilishi shart. Inson ma'lum jug'rofiy hududda yashab faoliyat ko'rsatar ekan, u albatta, u yoki bu elatga, millatga mansub bo'lib, o'zining aql-idrokini, zehni, ongli faoliyatini adolatparvar jamiyat qurishga bir xil safarbar etadi. Shuning uchun ham har qanday xalqni xalq qiladigan, millatni millat qiladigan uning mentaliteti hisoblanadi. Chunki milliy mentalitetda har bir xalqning orzu-umidlari, maqsad-muddalari, erkin hayot va adolatli tuzumda yashashi o'z ifodasini topgan.

O'zbekistonda adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida milliy mentalitetning roli haqida fikr yuritilganda, istiqlol mafkurasining negizlaridan biri bo'lgan milliy iftixorning bu ijtimoiy-siyosiy masalalar bilan chambarchas bog'liq ekanligini e'tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Milliy iftixor o'zbek millatining o'zligini anglash, o'ziga xos tili, madaniyati, san'ati, urf-odatlar, turmush tarzi, kiyinishi, an'analari, rasm-rusumlari, boy ma'naviy-tarixiy obidalari bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy jarayon hisoblanadi. Bunday ijtimoiy adolatli jamiyat qurishga cafarbar etish ijtimoiy hayot ehtiyojlaridan kelib chiqadigan qonuniyatdir. Chunki bu bevosita milliy mentalitetning mazmuni va mohiyatidan kelib chiqib, demokratik tamoyillarni adolatli turmush tarziga tatbiq etishda asosiy omillardan biri sifatida xizmat qilishi mumkin.

Siyosiy mentalitet – siyosiy tajribani shaxsiy va jamoaviy siyosiy tushuncha bilan tushunish natijasida paydo bo'lgan ijtimoiy siyosiy tizimni tushunishning yagona, cinxron shaklidir va siyosiy jamoaga tegishli bo'lgan qadriyatlarni ifodalaydi. Siyosiy mentalitet tabiiy madaniyatning poydevorida o'sib-ulg'ayib turca, doimo oddiy va oson tushuniladi. An'anaga muvofiq, tabiatni tushunish, doimo siyosiy amaliyotda tatbiq etiladi[6,58].

Istiqlol sharofati bilan o'zbek millati siyosiy mentalitetining tarkibida sifat o'zgarishlariga olib kelgan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar yoshlarning, jumladan, ularning intellektual va dinamik qismi ishni ochuvchi talabalarga aniq ta'sir ko'rsatdi. Bu

muammoning ahamiyati shundaki, siyosiy mentalitet har bir mintaqaning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy xususiyatlariga, aholining etnik tarkibi va mamlakatning ma'lum bir qismiga xos bo'lgan boshqa omillarga bog'liq holda ma'lum mintaqaviy xususiyatlarga ega. Shuning uchun ham bu muammo menga turli ijtimoiy guruhlardagi siyosiy mentalitetni ochib berishga imkon beradi.

Siyosatda yuz beradigan jarayonlarni yaxshi tushunish uchun siyosiy tizimlarning qonunlari va xususiyatlarini tahlil qilish va birinchi navbatda, barcha hodisalar va jarayonlarning konseptual asoslarini aniq tushunishga, ularning nazariy ahamiyatini e'tirof etishga to'g'ri keladi. Siyosat nazariyasi doirasida siyosiy maqsadga muvofiq ko'rib chiqiladigan va Siyosatshunoslikning bir qismi bo'lgan va siyosiy nazariyalarda alohida o'rin tutadigan siyosiy mentalitet yoshlar ijtimoiylashuvi muammolari bilan chambarchas bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Mamlakatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev ham ta'limning insonning siyosiy ijtimoiylashuvidagi o'rni va bu sohadagi kamchiliklarimiz haqida to'xtalib o'tib shunday deydi: "Bugungi shiddatli, murakkab zamon shuni ko'rsatmoqdaki, bu borada faqat ta'lim-tarbiya tizimining uzi mavjud ma'naviy tahdidlarga qarshi turolmaydi. Bu masalaga butun jamiyatning kuch va imkoniyatlarini safarbar etmas ekanmiz, kutilgan natijaga erisholmaymiz. Chunki hozirgi kunda bolalarimizni ota-ona, bog'cha, maktab yoki institut emas, aksariyat hollarda qo'lidagi telefon "tarbiyalamoqda". Afsuski, ana shu kichkinagina telefon endi oddiy aloqa vositasi emas, ko'pincha yot mafkurani targ'ib etadigan katta qurolga, zo'ravonlik, yovuzlik virusi"ni tarqatadigan manbaga aylanmokda, desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz"[7,297]. Hozirgi kunda O'zbekiston yoshlari uchun siyosiy ijtimoiylashuvning etakshi muassasalari va agentlari bo'lib: ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari, hukumatlar, jamoat va siyosiy tashkilotlar, oila va armiya, kacaba uyushmalari va mehnat jamoalari kabilar tashkil etadi.

Yoshlar ta'lim tizimining siyosiy ijtimoiylashuvidagi vazifasi shundan iboratki, u

ham bevosita, ham bilvosita ishlaydi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ta'sir aynan ta'lim tizimiga taalluqlidir. Bundan tashqari, ta'lim muassasalari yoshlarning siyosiy qadriyatlariga va jamiyatda mavjud bo'lgan munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi hamda siyosiy tizimga va uning ramzlariga bo'lgan munosabatini mustahkamlaydi. Shu ma'noda, ko'pincha bolalar «o'zlarining» siyosiy tizimiga his-hayajonli bag'ishlovini o'rgatadigan va birinchi vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirgan maktab masalasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Аширов А. Ўзбек миллий менталитети ҳақида баъзи мулоҳазалар. “Ўзбек халқининг келиб чиқиши: илмий-методологик ёндашувлар, этногенетик ва этник тарих”. Тошкент, 2004, 78-бет.

2. Тўраев Б. Вақт // Фалсафа қисқача изоҳли луғат. - Т.: «Шарқ», 2004. - Б. 83.

3. [3.ozbekiston_izhtimoiy-siyosiy_hayotida_manavijaxloqij_institutlarning_orni_.pdf. http://library.ziyounet.uz](http://library.ziyounet.uz)

4. Хоназаров Қ. Ижтимоий ҳаёт ва янги урф-одатлар. –Т.: Ўзбекистон, 1987. –20-б.

5. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2021 йил. 305-б.

6. Аширов А. Ўзбек миллий менталитети ҳақида баъзи мулоҳазалар.”Ўзбек халқининг келиб чиқиши: илмий-методологик ёндашувлар, этногенетик ва этник тарих”. Тошкент-2004, 58-б.

7. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2021 йил. 297-бет.

8. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon. "Theoretical and methodological approaches to increase the political culture of citizens." Journal of Advanced Zoology 44.S2 (2023):

3916-3925.

9. Qurbonovich, Yusupov Axrorjon. "YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI." IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 3.11 (2023): 42-46.

10. AQ Yusupov, BS Kodirov YANGI O 'ZBEKISTONDA JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA FUQAROLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI Oriental Art and Culture 4 (5), 33-36

11. BS Kodirov, AQ Yusupov - Oriental Art and Culture, 2023 O'ZBEKISTONNI RIVOJLANISHIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING IMKONIYATLARI.

12. Musaev, Odil, et al. "Socio-philosophical interpretations of such concepts as "ethnos" and "nation" as social unit."." International Journal of Advanced Science and Technology 29.5 (2020): 1936-1944.

13. Qurbonovich, Yusupov Axrorjon. "Fuqarolarning siyosiy madaniyatini oshirishning nazariy va uslubiy yondashuvlari". Ilg'or zoologiya jurnali 44 (2023): S2.

14. Yusupov, Axrorjon. "O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA MADANIY VA MAFKURAVIY OMILLARNI O 'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI." QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI 11 (2024): 81-83.

15. A Yusupov, U Ergashev - Qadimgi Misr madaniyati, dini va urf odatlari Interpretation and researches, 2023

16. Юсупов, А. К. "Роль гражданской активности в демократизации общества." Вопросы политологии 10.9 (2020): 2709-2716.

17. Юсупов, Ахрор. "СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН." Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история. 2020.

18. A Yusupov - Fuqarolarning jamiyatdagi ijtimoiy faolligini oshirishning

madaniy-ma'naviy va mafkuraviy omillari. O'zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2022

19. Yusupov, Axrorjon. "O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA MADANIY VA MAFKURAVIIY OMILLARNI O'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI." QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI 11 (2024): 81-83.

20. Yusupov, Axrorjon. "O 'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOIIYLASHUVIDA MILLIIY-SIYOSIIY MENTALITETNING O 'RNI." QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI 13 (2024): 223-224.

21. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon, and Hasanov Mukhtarjon Khahramonjon o'g'li. "ETHNIC COMPOSITION OF THE BRONZE AGE POPULATION OF UZBEKISTAN." International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"(Poland). Vol. 3. 2023.

22. Yusupov Axrorjon Qurbonovich Философия и право YANGI O'ZBEKISTONDA JAMIYATNI DEMOKRATLASHTIRISH VA YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISH MUAMMO VA YECHIMLARI 2023 98-1016.

23. Юсупов, Ахроржон, and Баходирхан Кодирхан угли Нуманов. "Кипчаки ферганской долины и их участие в этническом процесса." Ученый XXI века 6-2 (2016).

24. Kurbanovich, Yusupov Akhrorjon, and Hasanov Mukhtarjon Kakharamonjon o'g'li. "DIPLOMATIC AND TRADE-ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KOKON KHAN AND RUSSIA." Multidisciplinary Journal of Science and Technology 3.5 (2023): 183-187.